

ЛЕМЕНКОВ В.А.

wasiliv.lemenkov@gmail.com

Российский государственный геологоразведочный университет им. С.Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ),
Гидрогеологический факультет, Кафедра инженерной геологии,
г. Москва, Россия

УСТАНОВЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ДЕФОРМАЦИИ, ПРОЧНОСТИ И ВЯЗКОСТИ МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ ОТ ВНЕШНИХ НАГРУЗОК МЕТОДОМ ОДНООСНОГО СЖАТИЯ

Аннотация. В представленной работе выполнен анализ деформаций компонентов разнотипных образцов мерзлых грунтов: песок, торф, ил. Экспериментально исследованы деформации мерзлых грунтов с различными значениями содержания воды методом одноосного сжатия. Выявлено закономерное увеличение предела прочности заданных образцов мерзлых грунтов с ростом величины нагрузки. Получены прогнозируемые значения возможных деформаций данных типов грунтов на 50 лет. Вычислены коэффициенты вязкости грунтов для сравнительного анализа деформаций при различном гранулометрическом составе грунта: песок, торф, ил.

Ключевые слова: мерзлые грунты, одноосное сжатие, деформация, сжатие, вязкость, прочность

Знание показателей физико-механических свойств грунтов необходимо для проведения оптимального процесса инженерно-геологических изысканий. Так, точно и своевременно проведенные расчеты по свойствам грунтов позволяют прогнозировать их свойства, используемые в дальнейших расчетах, т. к. согласно требованиям действующих нормативных документов, для предварительных и окончательных расчетов оснований сооружений зданий допускается определять нормативные и расчетные значения прочностных и деформационных характеристик грунтов по таблицам нормативных документов в зависимости от их физических характеристик, а при соответствующем обосновании допускается использовать таблицы для окончательных расчетов сооружений для технически несложных сооружений, сооружений, малочувствительных к деформациям основания [1].

Рис. 1. Протоколы испытаний заданных образцов грунта (песок, ил) методом одноосного сжатия

В настоящее время отечественными учеными накоплен определенный научно-методический опыт и базовые методологические рекомендации в оценке деформации грунтов на основе разных подходов к решению проблемы, например, [3], [4], [5], [6], [7], [8]. Тем не менее, оценка деформации грунтов и прочих физико-механических свойств на данный момент не подлежит стандартной методико-технологической схеме, поскольку при исследовании и испытаний деформационных и прочностных свойств одних и тех же типов грунтов разными методами и приборами можно получить различные результаты. Среди причин такого парадокса основные факторы, определяющие различия в результатах разными методами, по И.В. Архангельскому [2] следующие: неодинаковое сложение и влажность исследуемых грунтов; различные условия испытаний (к примеру, невозможность бокового расширения и при боковом расширении испытываемых грунтов); разные виды деформирования грунта (деформации уплотнения и сдвига); разные скорости приложения нагрузок. Т.о., характеристики деформаций и пучинистости грунтов неоднозначны и не могут быть

адекватно представлены численными методами, а должны иметь привязку с конкретному методу исследования, размерами нагрузки, определенному типу фундамента сооружения. Поскольку такой недочет в технологиях оценки грунтов не установлен нормативно, это приводит к различиям в интерпретации свойств грунтов. Стандартизация методов и подведение экспериментальной базы под компьютерную обработку численно-статистическими методами может существенно уменьшить данную проблему.

Методология эксперимента включала в себя следующую поэтапную схему работ. На первом этапе нагружение образцов грунта проводилось с заданной скоростью приращения относительной вертикальной деформации образца. Скорость выбиралась в зависимости от предполагаемой прочности грунта R_c так, что время проведения нагрузки составляло 2-15 мин, что соответствует скорости 0,5 %-2 % за 1 мин. Значения вертикальной деформации измерялись с погрешностью 0,001 мм регистрировались в процессе нагружения. Испытание проводилось до разрушения образца, т.е. до достижения максимального значения вертикальной нагрузки. На рис.1 представлены полученные графики: зависимость деформации образца грунта от нагрузки во времени; зависимость скорости деформации (1/час) от нормальной нагрузки МПа. Ниже указан η – коэффициент вязкости грунтов и R_c – предел прочности на одноосное сжатие (МПа), вычисленный автоматически с точностью до 0,1 МПа, отображенный на графиках на рис. 1. Теоретически, предел прочности вычислен компьютером по формуле $R_c=10 \cdot F/A_0$, где F =нагрузка, при которой происходит разрушение (кН), A_0 =начальная площадь поперечного сечения образца грунта, см². На трех графиках продемонстрированы типы зависимости: Логарифм нормальной деформации от логарифма нормальной нагрузки; Изменение A (коэфф. нелинейной деформации) от логарифма времени; Изменение относительной деформации от нормальной нагрузки МПа.

Далее, ниже приведены значения давления (m , МПа) на образец и E – модуля линейной деформации: $E_{оп}$ для проведенных опытов и $E_{дл}$ – прогнозируемых в длительном периоде времени (50 лет — нормативный срок для строений и объектов коммунального хозяйства) и ξ =коэффициент бокового давления для всех указанных образцов грунта. При одноосном сжатии песка предел прочности на одноосное сжатие $R_c=0,321$ МПа, модуль деформации $E_{оп}=15,945$ МПа, прогноз модуля деформации на 50 лет $E_{дл}=5,324$ МПа, коэффициент вязкости $\eta =1,16E+3$ Мпа/ч. При одноосном сжатии торфа при влажности 84,00% предел прочности на одноосное сжатие $R_c =0,287$ МПа, модуль деформации $E_{оп} =9,559$ МПа, прогнозируемый на 50 лет модуль деформации $E_{дл} =4,723$ МПа, коэффициент вязкости $\eta =1,19E+2$ Мпа/ч. При одноосном сжатии илов (влажность 121,45%) предел прочности на одноосное сжатие $R_c=0,263$ МПа, модуль деформации $E_{оп}=2,453$ МПа, прогноз модуля деформации (50 лет) $E_{дл} =0,395$ МПа, коэффициент вязкости $\eta=4,33E+2$ МПа/ч. В представленной работе выведено соответствие, отражающее корреляционные взаимосвязи между деформацией грунтов и изменением внешних воздействий, охарактеризованы этапы оптимального процесса проведения эксперимента по определению свойств грунтов с использованием оборудования одноосного штампа производства Криолаб.

Список литературы:

1. Абдель Азиз Э.Ш., Жабин В.Ю., Крамаренко В.В. Особенности физических свойств грунтов территории нижнего течения р. Томи. – Томск: Известия Томского политехнического университета, 2011. Т. 319. №1, 178-182.
2. Архангельский И.В. Пути повышения качества исследований деформационных свойств грунтов // Инженерная геология. Июнь 2008. С. 58-64.
3. Засорин М.С. Исследования влияния физико-механических свойств глинистых грунтов на прочностные свойства грунтобетона // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2011. № 5. С. 245-253.
4. Ломтадзе В.Д. Методы лабораторных исследований физико-механических свойств песчаных и глинистых грунтов. Л.: Недра, 1972. 312 с.
5. Лушников В.В. Усовершенствование методов определения деформационных и прочностных свойств элювиальных глинистых грунтов Урала: дис. канд. техн. наук / В.В. Лушников. – Свердловск, 1966.
6. Малышев, М.В. Прочность грунтов и устойчивость оснований сооружений / М.В. Малышев. – М.: Стройиздат, 1994. – 228 с.
7. Осипов, В.И. Естественная прочность и деформативные свойства глинистых грунтов / В.И. Осипов. – М.: МГУ, 1979.
8. Тер-Мартirosян, З.Г. Испытания связных грунтов в условиях сжатия растяжения / З.Г. Тер-Мартirosян, Е.А. Воробьев, Е.Л. Соколова // Современные методы исследования в гидрогеологии и инженерной геологии. – М.: ВСЕГИНГЕО, 1970. – С. 154-161.